

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

[https://doi.org/10.5281/zenodo.1765](https://doi.org/10.5281/zenodo.17652327)

2327

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Rodríguez Verdecia, M. A.,
Hidalgo Rosabal, Y., Rodríguez
Verdecia, R. L. (2025). Orientación
familiar para aprender a convivir
con niños en la infancia preescolar:
reflexiones teóricas. ReNoSCol;
2(6): 122– 144.

Recibido: septiembre de 2025.

Aceptado: octubre de 2025.

Publicado: noviembre de 2025.

Orientación familiar para aprender a convivir con niños en la infancia preescolar: reflexiones teóricas

Dr. C. Meradis de los Angeles Rodríguez Verdecia

Universidad de Granma, Cuba.

meradisrodriguezverdecia@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3505-1305>

Dr. C. Yanmila Hidalgo Rosabal

Universidad de Granma, Cuba.

yhidalgorosabal@udg.co.cu

<https://orcid.org/0000-0001-9558-3250>

Dr. C. Roberto Luis Rodríguez Verdecia

Universidad de Granma, Cuba.

rodriguezverdecia@udg.co.cu

<https://orcid.org/0000-0003-4013-556X>

RESUMEN

El proceso de orientación familiar en la institución infantil requiere de acciones conciliadas y coherentes para la atención educativa integral a la infancia preescolar. Estas razones justifican la necesidad de una posición integracionista y preventiva, donde converjan las relaciones de intercambio e interacción de los agentes educativos, en función de una convivencia que estimule el desarrollo de habilidades sociales en los niños, desde el contexto hogareño; debido a la fragmentación de los saberes que forman parte del proceso de orientación y la carencia de acciones conscientes que exhiban el cambio educativo en el escenario familiar. En tal sentido, se precisa una reflexión a dicho proceso; además se procede a analizar la categoría convivencia desde la interacción educativa familiar.

Palabras clave: orientación familiar, convivencia, habilidades sociales, saberes.

Title: Family Guidance for Learning to Live Together with Preschool Children: Theoretical Reflections.

ABSTRACT

The family guidance process in early childhood institutions requires coordinated and coherent actions for the comprehensive educational care of preschool children. These reasons justify the need for an integrative and preventative approach, where the exchange and interaction of educational agents converge, fostering a coexistence that stimulates the development of social skills in children, starting from the home context. This is due to the fragmentation of knowledge that forms part of the guidance process and the lack of conscious actions that demonstrate educational change within the family setting. Therefore, a reflection on this process is necessary; furthermore, the concept of coexistence is analyzed from the perspective of family educational interaction.

Keywords: family guidance, coexistence, social skills, knowledge.

Título: Orientação Familiar para a Aprendizagem da Convivência com Crianças em Idade Pré-Escolar: Reflexões Teóricas.

RESUMO

O processo de orientação familiar em instituições de educação infantil requer ações coordenadas e coerentes para o cuidado educativo integral de crianças em idade pré-escolar. Essas razões justificam a necessidade de uma abordagem integrativa e preventiva, onde convergem a troca e a interação dos agentes educativos, fomentando uma convivência que estimule o desenvolvimento de habilidades sociais nas crianças, a partir do contexto familiar. Isso se deve à fragmentação do conhecimento que compõe o processo de orientação e à falta de ações conscientes que demonstrem mudança educativa no ambiente familiar. Portanto, uma reflexão sobre esse processo se faz necessária; além disso, o conceito de convivência é analisado sob a perspectiva da interação educativa familiar.

Palavras-chave: orientação familiar, convivência, habilidades sociais, conhecimento.

INTRODUCCIÓN

El nivel educativo Primera Infancia en Cuba responde a un fin: Lograr el máximo desarrollo integral posible de cada niño y niña, desde antes del nacimiento hasta los seis años de edad. El desarrollo integral de la infancia preescolar se refiere a la combinación armónica de un estado físico, de salud, nutricional, motor, intelectual, de la comunicación, del lenguaje, y socioafectivo, de cualidades personales morales, de hábitos higiénico-culturales, alcanzados de acuerdo con las particularidades individuales de los niños y el contexto en que cada uno de ellos se desarrolla. Es

la interrelación entre las direcciones en que se expresa el desarrollo infantil, toma en consideración las particularidades individuales de estas edades y de cada niño en particular.

Una orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral toma en cuenta los niveles de reactividad del niño, las características cualitativas de su comportamiento en un momento determinado, la familia actúa como mediadora en el proceso para producir el cambio en el desarrollo porque se establece la unificación de influencias que reciben los infantes en el ambiente en que conviven. Ante este conocimiento, solicitan ayuda especializada a través de la orientación familiar, lo que permite modificar aquellas experiencias de su educación anterior y constituirse en potenciadores del desarrollo integral de los infantes, según sus oportunidades, independientemente de las diferencias individuales o necesidades educativas.

Se reconoce el acelerado ritmo de crecimiento, desarrollo físico y psíquico, pues se necesita priorizar la alimentación, nutrición y régimen de vida adecuado, a partir de las influencias del medio en el desarrollo biológico del individuo, en especial de los niños; además de la plasticidad del cerebro y formación de interconexiones como base del desarrollo y la capacidad actual y futura de asimilación de la experiencia humana; una adecuada estimulación en el medio familiar; desde la orientación que se reciba de la institución infantil puede llegar a establecerse una riqueza de conexiones psíquicas necesarias para aquellas funciones correspondientes a la edad; por supuesto, el estado de salud del niño es base para el alcance de los anteriores logros.

De este modo, la orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral del niño debe ser estructurada en correspondencia con la potencialidad educativa de la familia, en la identificación de sus características y posibilidades que potencie la preparación desde una posición diferenciadora, continua e interactiva según las individualidades de cada familia. Ha de funcionar con carácter coordinado con la educación en el hogar, de manera que se trabaje por el desarrollo de los niños, deben organizarse a partir de las posibilidades reales para actuar directamente con los infantes, en la selección de las actividades a desarrollarse en el hogar, para que exista una correspondencia con su nivel de acción física y mental.

El nivel de desarrollo previo del niño, adquirido por experiencia institucional, familiar o social, para la planificación y realización de las nuevas experiencias de aprendizajes va a transcurrir en el escenario hogareño, en torno aquello que pueden hacer por sí mismo, mediante la actividad conjunta

con el adulto o de manera independiente. Este planteamiento es básico al darse una estrecha relación entre el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje; el nivel de desarrollo condiciona en cierta medida las posibilidades del aprendizaje, pero este a su vez modifica el desarrollo mediante su acción, guiándolo a un nivel superior. La enseñanza ha de partir del nivel de desarrollo actual para hacerlo progresar, a través de la zona de desarrollo potencial, lo que a su vez amplía esta zona y permite nuevas oportunidades al desarrollo.

Por tal motivo se realiza un análisis al proceso de orientación familiar pues requiere una sistematización teórica y pedagógica de la convivencia, con una visión integracionista y preventiva de aquellas conductas inadecuadas establecidas en las relaciones familiares, que considere las habilidades sociales, en el ambiente en que se educan los niños de la infancia preescolar, como proceso de perfeccionamiento del desempeño de los agentes educativos.

DESARROLLO

Reflexiones teóricas referidas al proceso de orientación familiar para la convivencia en la infancia preescolar

El Ministerio de Educación en Cuba indica que el proceso de orientación familiar adquiera un carácter integracionista y preventivo, donde confluyan las relaciones de coordinación entre la institución educativa y las influencias familiares. Sin embargo, se fragmentan los saberes profesionales con los saberes familiares, y viceversa, debido a la carencia de procederes para establecer fines y acciones conscientes relacionadas con este proceso, para manifestar el cambio educativo en el modo de vida familiar que favorezca su identidad. En su carácter preventivo, aún no logra solventar los conflictos interpersonales en el marco de las relaciones grupales que suceden al interior de la familia, en función del respeto de normas que regulan el papel de la conducta y las relaciones interpersonales, para cumplir obligaciones y deberes en los distintos contextos de actuación, como es el caso del hogar.

Por lo que, las interrelaciones de las esferas intelectual, afectiva y volitiva no se contemplan de manera intencionada en el ambiente familiar a través de la actividad grupal, que sucede socialmente condicionada y comprendida en sus referencias socio clasistas, al interrelacionar con sus saberes, experiencias, costumbres y tradiciones, en correspondencia con la sociedad cubana

como parte de la conciencia social y el modo de vida hogareño, para cumplir con la función formativa en la solución constructiva del conflicto, y que se instituye como un espacio interactivo que promueve el desarrollo integral en la convivencia familiar.

Ello implica que cada individuo tiene una particular manera de ser e insertarse en el mundo, de corresponderse con la realidad, con las otras personas, con el espacio y los objetos. El análisis exige el conocimiento integral de la subjetividad, como parte de la formación del ser humano en el contexto social, así como el estudio integrador de los complejos procesos sociales y culturales que diversifican los estilos de convivencia del niño de la infancia preescolar, en el contexto de la sociedad cubana actual.

La concepción marxista acerca de la convivencia considera que ella tiene un condicionamiento histórico-social, acompaña al ser humano desde su surgimiento y está condicionada por factores de índole económico, político y social, en tanto se asegura que no existe como algo inherente a la naturaleza humana, sino que se engendra en el seno de las relaciones sociales, asociada a la posición respecto a los bienes materiales; se asume como un hecho cultural, de carácter general y polisémico.

Investigadores entre los que sobresalen: Huete, Gadea, Sánchez, Sáiz y Silva (2005); Pérez (2005, 2007, 2012); García Raga y López (2012); Martínez Rubio (2012), la tipifican como fenómeno social, asociada a una categoría de educación para la paz, dirigida a la promoción de la tolerancia, la comprensión, la benevolencia, el respeto, la justicia social y la cooperación personal y universal para favorecer el desarrollo humano.

Es tratada como un área curricular en función del desarrollo de la personalidad, por lo que es imprescindible considerar una educación afectiva, que permita a los infantes regular sus propias emociones, formar hábitos operativos de control de la propia conducta hacia la reflexión, fomentar sentimientos de compasión, ayuda, solidaridad y la adquisición de habilidades sociales para resolver los conflictos. Por otro lado, la convivencia es la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y con la naturaleza; no es una meta utópica, es un proceso.

Supone un rechazo al conflicto, en aprender a afrontarlo y a resolverlo de forma pacífica y justa. Para este estudio se define la convivencia familiar hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar como: un aprendizaje de saberes integrados en la interacción familiar, dirigida a las

relaciones intra e intergeracionales, encaminadas a la formación de habilidades sociales en los niños para la convivencia desde una actitud crítica, reflexiva y activa, que evidencie la identidad familiar, las vivencias y las experiencias de las relaciones humanas en la educación y desarrollo integral del niño de la infancia preescolar.

Una buena convivencia y socialización depende de una buena composición familiar, la cual debe tener argumentos sólidos y bases de formación para influenciar positivamente a sus hijos cuando se relacionan con otras personas y establecen procesos de socialización, como lo describen (Bolaños y Stuart Rivero, 2019, p.141).

El proceso de educación de la personalidad de la infancia preescolar obedece a la convivencia que perdure con las personas que rodean la vida de cada niño, de que el saber convivir es probablemente el aprendizaje más importante del desarrollo personal, idea planteada por (Torroella, 2001, p.16). Este se basa en fundamentar la educación para la vida, cimentada en las habilidades sociales, lo que configura las facetas de la vida humana que conviene ser incorporadas al trabajo formativo para el desarrollo de las personas.

Martínez y Sanz (2001); Méndez y Cabrera (2022) refieren que cuando se habla de habilidades se plantea que es aquella persona capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables, como contrario de destrucción o aniquilación. El término habilidad se entiende como destreza, diplomacia, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el término social revela una impronta de acciones de uno con los demás y de los demás para con uno (intercambio). La capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables para la convivencia familiar en la formación de habilidades sociales entraña una serie de factores; se refiere a la capacidad de ejecutar la conducta, la conducta en sí, el resultado y lo favorable de esta.

Supone la posibilidad de realizar una acción; esta acción, que se revierte en la posibilidad de construir hechos, se traduce en la persona en lo que constantemente se le conoce como actos. De alguna manera ello implica al ser humano como generador de actos propios o una voluntad de acciones. La acción de la persona se determina en una o varias conductas interpersonales relacionadas entre sí (intercambio), como la conducta empleada, un medio para alcanzar una meta que intenta resolver el conflicto entre el yo y la circunstancias o viceversa.

Si el resultado o la consecuencia de la conducta obtenida es la conformidad del yo y de la circunstancia, entonces se ha resuelto favorablemente el conflicto. La habilidad social debe considerarse dentro de un marco determinado; esto se debe a las marcadas diferencias que establece la institución preescolar, la familia y la comunidad, donde existen sistemas de comunicación distintivos, que van a tipificar la cultura: los hábitos, las costumbres y la propia idiosincrasia creada con el pasar de los años, e influenciados por las situaciones externas.

Las habilidades sociales no son más que la capacidad que adquiere el individuo desde la escuela y su núcleo familiar para resolver sus propios problemas y los de su medio sin perjudicar a los demás, definición aportada por (Guzmán, 2018, p.154). Esta autora centra su atención en las relaciones entre los escolares y sus familias, no obstante, es necesario considerar otros agentes educativos que intervienen en su formación como es la institución educativa preescolar que concibe el proceso de orientación familiar hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar como momento importante de interacción social.

Para abordar el constructo habilidad social es muy importante tener en cuenta la definición de interacción social; la diferencia entre intercambio e interacción de los agentes educativos estriba en que el primero se refiere a un trueque entre los orientadores, mientras que el segundo se refiere a una acción mutua o de reciprocidad.

La acción se desarrolla entre los orientadores y los orientados, lo cual da la posibilidad de una retroalimentación en la orientación familiar para la convivencia; así, la noción entra en el ámbito de lo recíproco y lo continuo de la acción del orientador sobre el orientado y de este sobre aquel para incidir en el desarrollo integral de la infancia preescolar.

Sin embargo, a través de la interacción de los agentes educativos, no se fundamenta en la respuesta del otro en una combinación de la acción iniciada; de manera que la habilidad social no termina sin la acción del otro, es decir, la habilidad social supone beneficios para ambos implicados en este caso, en el proceder formativo de la familia con el niño en el hogar.

A pesar de la contribución teórica de los criterios aportados, se reflexiona que conviene concentrarse en lo que incumbe a la labor formativa del docente para la convivencia en el proceso educativo, a partir de considerar que el niño de la infancia preescolar no posee un desarrollo

suficiente de las habilidades sociales para aprender a convivir, aspecto este que no ha sido tratado adecuadamente desde la Pedagogía Preescolar, debido a la carente fundamentación psicopedagógica de la función orientadora de los agentes educativos, sin una concepción de intercambio e interacción de los agentes educativos para la convivencia hacia el desarrollo integral en su formación permanente.

Desde esta perspectiva, se reconocen los estudios sobre convivencia hechos por: Lederach (2000); Torroella (2001); Pérez (2007); Fundora (2012); García, Pérez y Hernández (2013); Hernández-Alba, et. al. (2016); Sánchez-Rodríguez, et. al. (2021); quienes abordan la categoría convivencia en el contexto áulico, pero no realzan las propias relaciones entre las personas en ese intercambio intra e intergeneracional, que suceden en el contexto familiar; no se implican las formas de interacción entre los diversos elementos que integran una comunidad educativa, por lo que constituye una obra colectiva y es compromiso sin excepción de todos los agentes educativos.

La identidad científica de estos investigadores sobre este aspecto deja ver en un proceso aún desprovisto de una plataforma teórica que garantice su aplicación en la infancia preescolar, porque es tratada desde el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y las relaciones interpersonales en la residencia estudiantil; ha tenido menos incidencia en el contexto familiar, sobre todo en lo que se refiere a la calidad de las relaciones intra e intergeneracionales, la comunicación afectiva, el contexto de educación y desarrollo de la infancia preescolar. Cada familia tiene una identidad propia, materializada por las costumbres y tradiciones, por lo que es necesaria la relación con la familia.

Esta peculiar génesis grupal, se inicia por la formación de una actitud de los miembros hacia el contenido de sus actividades socialmente condicionada, porque ocurre la apropiación de las habilidades sociales relativas al modo de vida familiar, que son expresión del modo de vida social, ya que supone las influencias desde los diferentes contextos formativos (institución preescolar – familia - comunidad), imprescindible en la orientación familiar.

El contexto ha sido definido por Torroella (2001); Pérez (2012) quienes lo consideran como momento histórico-concreto que se vive; las circunstancias histórico-sociales y por factores externos con los cuales interactúa el niño e influyen en el proceso de aprendizaje, así como en el desarrollo de su modo de comportamiento. Aluden a que existen diversos tipos de contextos, entre ellos el institucional: es el que contribuye de forma intencional y planificada al desarrollo del niño.

En este contexto, mediante un riguroso análisis se manifestó la indiferencia que en ocasiones la familia manifiesta en los espacios de orientación, al ser receptora de información y la concepción de actividades carentes de un proceder que vincule lo teórico con lo pedagógico, para su concreción práctica. Entre los elementos a considerar a criterios de los autores de este trabajo es imprescindible atender, desde la institución: la accesibilidad: aspectos físico–ambientales en que se realiza la orientación familiar, entre ellos: el local, el espacio, el horario, entre otros.

Por otro lado, se solicita el nivel de especialización de los orientadores para accionar en la familia e implicarlas en el proceso de orientación; cómo se diseñan las actividades del proceso educativo en el orden de la convivencia, así como las relaciones que se establecen entre los orientadores (especialistas) y los orientados (la familia); del mismo modo, el estilo de enseñanza (forma peculiar de preparar e impartir las orientaciones al tratarse determinado contenido, el uso de los métodos , los medios de enseñanza y la relación con los orientados, para luego evaluar este proceso y retroalimentarse para emprender nuevamente dicho proceso.

El contexto familiar es descrito como entorno familiar que manifiesta las condiciones de vida que posee el grupo familiar, recursos con que cuenta y sus posibilidades de uso, expresado en la crianza que ha recibido la familia, las expectativas de esta frente a los infantes y la institución preescolar, de modo que se consideren las influencias familiares en las características del ambiente de convivencia con niños de la infancia preescolar.

Por lo que es esencial valorar el ambiente en que se desarrolla el niño, las características de la vivienda; cómo actúa la familia con su niño, cómo se desenvuelve el niño en la casa, cuál es su dinámica familiar, grado de autonomía en la casa, relación que tiene con cada uno de los miembros de la familia: sus padres, hermanos, abuelos, cómo se comunica; cuáles son: sus juegos, actividades cotidianas, objetos y juguetes favoritos e intereses tienen en la interacción educativa familiar.

El análisis, la valoración y la transformación de la práctica educativa contribuyen de manera considerable a reconceptualizar los saberes familiares de manera integrada, a partir de la solución de los problemas en la orientación familiar para la convivencia que estimule el desarrollo integral. Desde esta posición, se concuerda porque se requiere de saberes más integrales en las instituciones educativas, que promuevan intercambio e interacción de los agentes educativos en la búsqueda de la efectividad de la convivencia familiar, de manera que se integren los saberes que forman parte de

diferentes ciencias, en la relación de su saber con la realidad educativa; que conforman este proceso y sus relaciones, a partir de la realidad de cada familia que asiste a la institución preescolar.

Fernández de Alaiza García-Madrigal (2001) y Ardouin (2004) aportan definiciones que notifican los saberes como aspecto importante a considerar para este estudio, apuntan a: enfoque integral para la solución de problemas complejos; nexos que se establecen para lograr objetivos comunes entre diferentes áreas del saber; vínculos de interrelación y de cooperación; formas del pensar, cualidades, valores y puntos de vista que deben potenciar las diferentes disciplinas en acciones comunes. A juicio de los autores, el elemento esencial para integrar los saberes está constituido por los nexos o vínculos de interrelación y de cooperación entre las áreas del saber, debido a objetivos comunes.

Esa interacción hace aparecer nuevas cualidades integrativas, no inherentes a cada área aislada en el proceso de orientación familiar, sino a todo el sistema que conforma y que conduce a una organización teórica más integrada de la realidad hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar. Para esta investigación se asume de Martínez Rubio (2004) la definición de integrar, que significa: concebir el todo, en una relación interactiva compuesta por diferentes elementos vinculados entre sí, lo que implica la utilización de síntesis, el todo, y el análisis, la descomposición en los elementos que lo conforman, como operaciones mentales del pensamiento. (p.73)

De esta autora, se analiza para este análisis el saber integrado, como la expresión de síntesis construida alrededor de un objeto desde saberes que existían por separado en la mente del sujeto (p.73). La dialéctica del desarrollo del conocimiento científico, su carácter contradictorio, muestra cómo una tendencia engendra la otra. Cuanto más se desarrolla la diferenciación de las ciencias, tanto más se crean las posibilidades para su integración, no como simples relaciones entre las áreas del saber; además de los grupos de diversos especialistas para la orientación familiar.

Por el contrario, se coordina a través de la cooperación armónica entre los miembros del contexto institucional, familiar y comunitario como un equipo, razón específica de comunicación, oposiciones que se destruyen, proliferación recíproca entre prácticas y saberes. Rodríguez (2018) define los saberes profesionales como los conocimientos adquiridos de las diferentes ciencias en su formación permanente que permite interrelacionarlos con el saber adquirido en su preparación para la vida en función de su crecimiento personal y profesional. (p. 26)

En el ejercicio de dicho proceso, el orientador se apropia de nuevas cualidades para integrar los saberes familiares Rodríguez (2018), percibido:

“Como el testimonio interpretado en el contexto familiar basado en la entidad de esta institución social a lo largo de la vida y de este modo contribuir a la formación de un modo de actuación para integrar luego el saber que se incorpora en interacción con la familia, mediante su orientación. A partir de la relación entre cada área del saber, es considerada como una relación sistémica entre ellas, condicionadas por objetivos comunes que establecen nexos estrechos a fin de lograr el cambio en el inter objeto.” (p. 48)

Ello responde a la necesidad de coordinar y diseñar las acciones entre las diferentes áreas que forman parte del proceso educativo en preescolar desde el currículo, cuyas perspectivas conceptuales y pedagógicas son diferentes. Debe tenerse en cuenta la labor del orientador, por un lado, en el dominio especializado del saber que poseen los profesionales y, por otro, los saberes familiares.

El eje de integración es de orden lógico, tiene en cuenta la relación sistémica del todo y la parte; de lo general y de lo particular, este enfoque se concreta en: la naturaleza del conocimiento, sus funciones y la relación de la ciencia con cada dimensión que atiende las facetas del desarrollo de la infancia preescolar; la dialéctica del sujeto y del objeto en el proceso de orientación familiar; la actividad humana como forma de existencia social y su incidencia en este proceso.

Con este análisis se logra establecer la integración de saberes, que lleva contenida la posibilidad de establecer interrelación, mediante una articulación que determine los puntos de encuentro, el enlace de las diferentes áreas del saber dentro del proceso educativo, lo que permite las interrelaciones a través de la cooperación, con los elementos pedagógicos con un trabajo coordinado, para potenciar el carácter socializador de su acción, acceder a la coordinación y el entrelazamiento entre los componentes objetales y procesales desde una concepción integral que determina su organicidad.

La cooperación, como función en la integración de saberes, modifica las condiciones del proceso de orientación familiar porque estimula nuevas formas de comunicación y socialización, así como de sus resultados; permite la utilización de forma colectiva de los medios e instrumentos para

la acción de orientación; conduce a una visión más amplia e integradora de este proceso; la incorpora a su cultura profesional y en el escenario familiar que en su naturaleza especial contiene la interrelación y cooperación como funciones básicas de dicho proceso.

Integración de saberes en la intervención educativa de la orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral en la infancia preescolar

La integración de saberes en la intervención de la orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar es comprendida como:

“el proceso conducente a determinar los nexos que se establecen desde las diferentes áreas del saber, con una visión integrada de los saberes, como resultado del intercambio e interacción de los agentes educativos en la orientación familiar para la convivencia, a partir de reconocer el encargo social de la institución educativa en relación con el sistema de conocimientos, los hábitos, las habilidades, las relaciones con el mundo y experiencias de la actividad creadora, que propician las condiciones instructivas y educativas de las familias, en función del desarrollo integral de la infancia preescolar.” (Rodríguez, 2018, 65.p)

Este tiene como función organizar el proceso de orientación familiar para la convivencia a través de las influencias de los agentes educativos (la institución preescolar, la comunidad y la familia) en consideración con su carácter de intercambio interactivo, en el que obra un profesional de la educación para guiar, orientar y promover una preparación que contemple la diversidad y, a su vez, la singularidad de cada uno hacia el desarrollo integral del niño.

Se tienen presente aspectos teóricos sobre el desarrollo integral, la convivencia familiar, las habilidades sociales en el hogar, la concepción de la orientación familiar; así como las características de los niños, las necesidades y potencialidades para lograr una labor educativa con calidad y efectividad. En su interior están comprendidas, como primer nivel de unificación, las relaciones de los saberes de las diferentes áreas del saber que posibiliten la combinación y la concordancia con cada integrante de la familia y de la dinámica grupal que se utilice como momentos cualitativamente diferentes, que aportan la diversidad de expresiones que integran la valoración entre la familia y el profesional/orientador.

Lo expuesto presupone el tratamiento a determinados saberes que se introducen, así como los mecanismos a través de los cuales se van a apropiarse de los diversos saberes, además de las condiciones para aprender desde una visión totalizadora, para la construcción de un conocimiento que resulta de gran significación en su desempeño desde las disímiles esferas de la vida, las cuales se materializan en este subsistema y los componentes propuestos.

Durante este proceso, el orientador debe respetar los requerimientos siguientes: considerar los objetivos específicos de la orientación familiar; establecer las relaciones entre los conceptos, leyes, teorías a tratar con las familias; prestar atención a las relaciones con los saberes, las vías para su implementación, los medios y la evaluación; promover el pensamiento crítico, reflexivo y creativo de las familias (los orientados); revelar en los encuentros los nexos e interrelaciones en el sistema de conocimientos y establecer coordinaciones entre los distintos orientadores que intervienen en el proceso con el propósito de concretar el intercambio e interacción de los agentes educativos.

Desde esta concepción sistémica es importante distinguir en su estructura tres componentes para su entendimiento, ellos son: el primero Construcción de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar desde la institución preescolar, en tanto constituye la base para que, a partir de su comprensión, se proceda a la Apropriación de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar (segundo componente), para luego alcanzar la Sistematización de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar(tercer componente), a partir de la sensibilización de los agentes educativos en el proceso de orientación familiar para la convivencia. Entre los cuales existen relaciones de coordinación y subordinación porque cada uno tiene objetivos particulares que condicionan cierta autonomía en ellos y uno se subordina al otro.

La Construcción de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar desde la institución preescolar se comprende como:

“el proceso en que se produce la articulación de los saberes de los profesionales con los saberes familiares, según los objetivos que se determinen e instituyan a través de las acciones a emprender, así como los métodos, los procedimientos, las técnicas y las vías de orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar. La orientación familiar incluye de manera articulada al Consejo

técnico, a los Colectivos pedagógicos y el Consejo de la institución educativa, que conforman el desempeño educativo de este proceso.” (Rodríguez, 2018, p.66).

Adquiere un nivel peculiar, por lo que se requiere interpretar en este proceso la multiplicidad de relaciones de saberes en los intercambios e interacciones que mantienen la institución preescolar-familia-comunidad; no puede desplegarse desde áreas del saber por separado, que fraccionen el conocimiento y el entendimiento de la familia, sino que debe desarrollarse como un todo que contemple los saberes profesionales y los saberes familiares, como parte integrante de esa pluralidad y no como superpuestos al intervenir en este proceso de orientación familiar, de manera que permita la formación de habilidades sociales en los niños, tales como: compartir, planificar las acciones que habrán de realizar en el hogar, transmitir sus experiencias y satisfacción al realizar las tareas hogareñas junto a sus familiares, para lo cual se requiere:

- Dedicarles tiempo a los niños, para disfrutar en conjunto sus juegos, alegrías y logros en el hogar.
- Acrecentar la autoestima de los niños y elogiar sus cualidades, para ello es preciso apoyarse en sus potencialidades y conducirlos hacia adelante para que eliminen las dificultades de su desarrollo.
- Tratarlos con respeto, evitar las humillaciones en público y no exigirles por encima de sus posibilidades.
- Demostrarles afecto, el contacto físico nutre la relación con los niños y le permite vivir con naturalidad.
- Ayudarles a sentirse útiles, asignándoles tareas que resulten gratificantes y acordes con sus posibilidades para que puedan realizarlas sin dificultad.
- Mostrarse cada uno tal y como es, desde el interior de cada persona.
- Facilitarles el encuentro activo con los familiares para la toma de decisiones, implicarse y estar motivados.

Es establecer una relación mutua del saber profesional y familiar integrado para determinar los nexos que se establecen con el sistema de conceptos, leyes y teorías de la orientación familiar para la convivencia. Además, permite garantizar un sistema general de conocimientos y habilidades, tanto de carácter intelectual como práctico, e influir en las habilidades sociales que se pretenden alcanzar en los niños para la convivencia, así como las convicciones y relaciones mutuas que suceden entre el orientador y el orientado hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar.

El orientador/profesional (educador, logopeda, psicopedagogo, personal de Salud Pública, entre otros) de la institución preescolar, aprovecha los conocimientos y medios distintivos de cada área del saber, que involucre las diferentes dimensiones de la sociedad en la interacción con la familia. Se libera de su posición rutinaria y espontánea en este proceso, posibilita su participación responsable y creadora en la vida social y su crecimiento permanente, como persona comprometida con su propio bienestar y el de los demás. Se comete desde un trabajo en equipo para la colaboración y el intercambio, mediado por la capacitación de los orientados a través de la auto preparación y el trabajo retroalimentado de los Órganos técnicos, Colectivos pedagógicos y el Consejo de la institución preescolar, donde se considere el proceder pedagógico en la dinámica de este proceso.

Para ello hay que tener presente: la determinación de las necesidades y potencialidades de los saberes profesionales; la relación dialéctica de la realidad familiar en la determinación de los saberes integrados para la orientación, que subyacen como núcleo estructural para la determinación del saber, que contempla: la socialización de las vivencias familiares con los orientadores sobre la convivencia en la formación de las habilidades sociales en el contexto del hogar, con una posición de pesquisa en función del proceso y el tratamiento a los procedimientos pedagógicos para su interacción y el establecimiento de relaciones de manera cuidadosa para lograr un balance adecuado entre los saberes específicos y básicos que deben dominar los familiares.

A partir de ello se determina el segundo componente Apropriación de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar, el que es considerado como:

“el proceso que conduce a la adquisición de los conocimientos, los hábitos, las habilidades y los valores, que permite un desempeño responsable de los profesionales a partir de la unidad de influencias con las familias para la convivencia; constituye una

acción esencial de las relaciones que se establecen entre la institución preescolar, la familia y la comunidad con su propio entorno; se apropian de los conocimientos necesarios para ejercer la acción de orientación, a través de las diferentes vías de orientación posibilita su posterior aplicación.” (Rodríguez, 2018, p. 68)

Mediante el equipo de profesionales que participan en este proceso se precisan las áreas del saber, y se concretan los temas que se requiere orientar. Están vinculados los intereses profesionales con los familiares en torno al fin que se persigue. Se solicita la integración, la generalización y la transferencia de los saberes a través de las diferentes vías de orientación familiar.

Esta categoría tiene en cuenta los rasgos siguientes: exhibe la relación entre el desarrollo apprehendido por los profesionales y la familia, así como la manera de percibir las influencias educativas en cada ambiente formativo; precisa la actitud individual de cada agente educativo en la comprensión de los saberes integrados; expresa la concepción de un proceso de orientación acorde a las potencialidades de la familia para así propiciar su preparación.

El éxito de la apropiación del saber integrado depende de: la intervención del Consejo de dirección de la institución preescolar, que concibe acciones para la actualización sistemática del diagnóstico integral de la familia con niños de la infancia preescolar; del Consejo técnico, que acuerda los temas para la capacitación permanente de los profesionales; del Colectivo de grupo unido al Colectivo de ciclo, que se encargan de proponer acciones estratégicas para ejercer la labor formativa con la familia desde cada año de vida y su concreción al finalizar el tercer y cuarto ciclos del desarrollo; y el Consejo de la institución Preescolar, cuya máxima responsabilidad es la incorporación de la familia a las actividades formativas en el hogar y de esta forma lograr el intercambio e interacción de los saberes, como unidad de influencias educativas sobre los niños, las que suceden al interior de la convivencia y realzar su compromiso en la educación y desarrollo de los infantes.

En este sentido, se requiere de las siguientes exigencias: la relación entre los saberes profesionales (en correspondencia con el perfil profesional del orientador) y los saberes familiares (en comunicación con el nivel de instrucción de la familia), según los métodos y las formas de orientación; interpretación de los saberes alcanzados desde los nexos establecidos entre los saberes

profesionales y los saberes familiares; concepción sistémica de la visión de los saberes integrados articulados con la orientación familiar, la convivencia y la flexibilidad de los saberes integrados en la intervención en el proceso de orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral. Desde este punto de vista posibilita la reconceptualización teórica, pedagógica y práctica, a partir de la posición del orientador y su relación con el orientado y viceversa, en cuanto al nivel de trascendencia en el escenario institucional en el ejercicio de su función.

Al componente Apropriación de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar se subordina el tercer componente la Sistematización de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar, que se define como:

“el proceso que permite la profundización de la preparación de los orientadores, de la familia y de la comunidad en el proceso de orientación, con la interiorización y consolidación de los saberes integrados necesarios para lograr el desarrollo integral de la infancia preescolar, lo que repercutirá en el tratamiento posterior, en el contexto familiar, al sistema de conocimientos, hábitos, habilidades, relaciones con el mundo y experiencias de la actividad creadora, con una concepción integral, que permita articular las influencias cognitivas, socioculturales y pedagógicas en el logro de la convivencia aspirada.” (Rodríguez, 2018, p. 70)

A su vez, la Sistematización de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar declara nuevas peculiaridades de este proceso, pronunciados mediante el enriquecimiento de los saberes; se desarrollan nuevas vivencias, actitudes y valoraciones que se reciben del intercambio y las interacciones entre cada agente educativo con la familia, las que influyen en la manera personalizada de elaborar su propia autoimagen en el ambiente educativo familiar, en el cual se contextualizan las especificidades propias de la familia y de los orientadores acerca del objeto que se estudia, lo que posibilita la apropiación de los saberes integrados y contribuye a la construcción de nuevos conocimientos, instrucciones y prácticas de convivencia hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar.

Esta sistematización contempla tres momentos:

- análisis, donde los familiares, una vez que hayan comprendido el saber tratado, se comparen a través del intercambio con los orientadores y con el resto de los familiares que participan;
- la colaboración mediante el uso de los medios y las técnicas utilizadas para la aprehensión del saber alcanzado;
- y la comunicación a través de los testimonios emitidos en la sistematización del saber en relación con el ambiente socio-cultural para una convivencia familiar.

Debe centrarse la sistematización en el establecimiento y sostenimiento de los argumentos entre el orientador y el orientado; precisar las influencias de la auto preparación de los profesionales y su relación con las vías de orientación familiar, como espacios para el intercambio y la búsqueda de soluciones. Su punto culminante son los intercambios familiares al finalizar cada tema, relevantes exponentes de la práctica entre la determinación, la comprensión y la sistematización de los saberes para la orientación familiar que se desea realizar.

La sistematización es producto de esta orientación familiar para la convivencia; donde la familia procesa los saberes acerca de las características, desde el punto de vista intelectual, socioafectivo y volitivo, de acuerdo con las particularidades individuales de los niños en el contexto familiar donde se educan y se desarrollan, así como la aprehensión de las habilidades sociales (como compartir, planificar las acciones que habrán de realizar, transmitir sus experiencias, en fin, sentirse satisfechos al realizar tareas juntos, en las que cada cual brinda y aporta algo), en correspondencia con las motivaciones, los intereses y las actitudes de las familias para con los infantes y, de este modo, contribuir a la formación de una personalidad armónica e integralmente desarrollada.

La categoría contempla los siguientes rasgos:

- conocimiento de los profesionales de los contenidos y objetivos correspondientes al currículo de la infancia preescolar,

- las funciones familiares y las habilidades sociales;
- la articulación de las acciones de orientación familiar del personal docente y
- la unificación de los juicios educativos a partir de la colaboración de los agentes educativos en este proceso.

De las relaciones dialécticas que se establecen entre los componentes (Construcción de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar en la institución preescolar, Apropiación de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar y la Sistematización de saberes integrados en la intervención para la orientación familiar) surge como cualidad: Aprehensión de los saberes integrados en la intervención para la convivencia familiar hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar, la que es interpretada como:

“La asimilación de saberes integrados transmitidos por los orientadores (educadores, especialistas de Salud Pública, instructor de arte y miembros de la comunidad) a las familias, entre la propia familia y estas con los infantes, así como la apropiación de los recursos pedagógicos, a partir del conjunto de influencias educativas que intervienen en la conformación de sus conocimientos, hábitos, habilidades y valores”. (Rodríguez, 2018, p. 71)

Esta categoría tiene los rasgos siguientes:

- muestra la relación existente entre el desarrollo alcanzado por la familia y el modo de captar las influencias educativas en los contextos formativos;
- exterioriza el carácter individual en la comprensión e interpretación de conocimientos pedagógicos de las familias;
- manifiesta la necesidad de un proceso de orientación coherente que propicie la preparación de estas familias a partir de sus potencialidades.

De la relación dialéctico-procesal que se establece entre la Concienciación de los agentes educativos de la orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar e Integración de saberes en la intervención de la orientación familiar para la convivencia

hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar, surge como cualidad: Perfeccionamiento de la orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar, que es el nivel superior de preparación adquirido por los agentes educativos, entendido como:

“el mejoramiento de la orientación familiar como resultado de la interacción con los orientadores (educadores, instructor de arte, médico y/o enfermera, logopeda, psicopedagogo y miembros de la comunidad), que favorece las condiciones de las familias para aprender y socializar su experiencia sobre los aspectos pedagógicos que les permite su crecimiento personal y autodesarrollo.” (Rodríguez, 2018, p. 72)

Tiene presente las influencias de los orientadores de los tres contextos formativos, el modo de actuación de la institución preescolar y de la comunidad, para desde la acción de intervención integrada y su incidencia en la familia como grupo, en el acto de aprender-aprender, aprender-hacer, para aprender a convivir con niños de la infancia preescolar, permita expresar y aplicar todo el saber que emana de los intercambios, las experiencias y las vivencias adquiridas, que denotan satisfacción y compromiso para el desempeño educativo en el ambiente familiar en el que se educan y se desarrollan los infantes.

CONCLUSIONES

El proceso de orientación familiar para una convivencia hacia el desarrollo integral en la infancia preescolar, se identifica por la integración de saberes en la intervención de la orientación familiar, como resultado del intercambio e interacción de los agentes educativos y del reconocimiento del encargo social de la institución educativa en la creación de condiciones instructivas y educativas de las familias, encargadas de propiciar el crecimiento personal y autodesarrollo de esta institución social, en función del desarrollo integral de la infancia preescolar desde el contexto familiar.

REFERENCIAS

Ardouin, T. (2004). *Education ou Formation tout au long de la vie du droit à l'éducation au devoir de formation*. (Ponencia). Sociedades de Educación Comparada. La Habana. Cuba.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2455899>

Bolaños, D., Stuart Rivero, A. J. (2019). La familia y su influencia en la convivencia escolar. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(5), 140-146.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202019000500140&script=sci_arttext

Fernández de Alaiza García-Madrigal, B. (2000). *La interdisciplinariedad como base de una estrategia para el perfeccionamiento del diseño curricular de una carrera de ciencias técnicas y su aplicación a la Ingeniería en Automática en la República de Cuba* [Doctoral dissertation, Instituto Superior Politécnico: José Antonio Echeverría].

Fundora, Y. (2012). *Estrategia para la educación para una convivencia como aprendizaje básico para la vida en la formación de profesores*. [Tesis de Doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas. Enrique José Varona].

García A., Pérez, R., Hernández, R. (2013). Convivencia escolar en secundaria básica. *Ciencias Holguín*. XIX (3),1-11.

<https://www.redalyc.org/pdf/1815/181528709007.pdf>

García Raga, L., López, R. (2012). Convivir en la escuela. Una propuesta para su aprendizaje por competencias. *Revista Universidad de Valencia*. 16 (3),34-47.

<https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/1046>

Guzmán, M. C. (2018). Desarrollo de habilidades sociales a través de actividades lúdicas en los niños de 3 años en el centro infantil Cumbaya Valley. *Conrado*, 14(64), 153-156. Epub 08 de junio de 2019.

[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000400153&lng=es&tlng=es.](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000400153&lng=es&tlng=es)

Hernández-Alba, L., Ruiz-Pérez, O., Tristán-Álvarez, B., Delgado-González, Y. (2016). La orientación dirigida a mejorar la calidad de vida en la convivencia familiar y comunitaria. *Ra Ximhai*, 12(5), 101-112.

<https://www.redalyc.org/pdf/461/46147584007.pdf>

Huete, J. C. S., Gadea, H., Sánchez, M. A. D., Sáiz, G. E., Silva, M. G. M. (2005). Educar en la ciudadanía. *Educación y Futuro: Revista de investigación aplicada y experiencias*

- educativas*, (13), 101-124.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2239634.pdf>
- Hutchinson, F. P. (1996). Educating for the 21st century: Beyond racist, sexist, and ecologically violent futures. *Peabody Journal of Education*, 71(3), 42-62.
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/s15327930pje7103_3
- Johnson, T. (2008). *Strengthening Family*. Illinois, United State of America: Tintley Park.
- Lederach, J. (2000). *El abecé de la paz y los conflictos*. Catarata
- Martínez Rubio, B. N. (2004). *La formación de saberes interdisciplinarios en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar*. Centro de Estudio de Educación Superior “Manuel Fajardo Gran”, Santiago de Cuba, 64.
- Martínez, N., Sanz, M. (2001). *Entrenamiento en Habilidades Sociales aplicada a jóvenes tímidos*. [Tesis de Maestría. Universidad de Oriente].
- Méndez, J., Cabrera, I. (2022). Premisas y reflexiones teóricas para fundamentar un Programa de Entrenamiento en habilidades sociales en adolescentes. *Dilemas Contemporáneos*, 3(37),1-39.
<https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3208>
- Pérez, M. (2008). *Por una cultura del derecho del niño en el profesional de la Educación Preescolar Cubana*. [Tesis Doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas. Enrique José Varona].
- Pérez, R. (2005). *Tendencias y corrientes de la orientación*. Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero.
- Pérez, R. (2007). Educación, ciudadanía y convivencia: Diversidad y sentido social de la educación. *Bordón: revista de pedagogía*, 59(2), 239-260.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2552442.pdf>

- Pérez, R. (2012). *Conferencia para el programa orientación y crecimiento humano*. (Curso de postgrado). Universidad de Ciencias Pedagógicas.
- Ríos, I., Pérez, M., Pérez, I., Díaz, M., De la Vega, I., Noa, O., Brito, A., Hernández, M. (2013). *Libro de texto para programa de superación a docentes de la educación preescolar*. (Manuscrito sin publicar). Centro Latinoamericano de Educación Preescolar.
- Rodríguez, M. (2018). *Orientación familiar para la convivencia hacia el desarrollo integral de la infancia preescolar*. [Tesis Doctoral. Universidad de Granma].
- Sánchez-Rodríguez, C., Fumero-Pérez, A., de la Caridad Escalona-Vázquez, I. (2021). La educación convivencial saludable en el estudiante de la Licenciatura en Educación Preescolar: Array. *Maestro y Sociedad*, 18(1), 335-348.
<https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5342>
- Tedesco, J. (2006). *Educar para la sociedad*. Araraquara, Junquiere y Marcos, Brasil.
- Torroella, G. (2000). *Orientación Psicológica*. Pueblo y Educación.
- Torroella, G. (2001). *Aprender a Convivir*. Pueblo y Educación.
- Venet, R. (2003). *Estrategia educativa para la formación ciudadana de los escolares del primer ciclo desde la relación escuela comunidad*. [Tesis doctoral. Instituto Superior Pedagógico. Frank País García].
- Verdecí, M. D. L. A. R., Cortés, A. B. Á., Rosaba, Y. H. (2019). Educación para la convivencia familiar hacia la promoción de estilos de vida saludables en la primera infancia (Revisión). *Roca: Revista Científico-Educaciones de la provincia de Granma*, 15(1), 199-211.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6840449>